

Внесок авторів

Дінь Тхі Суан Ні - збір даних (EEE, BBB); написання статті (CCC, DDD): статистична обробка матеріалів (AAA, BBB, CCC).

Носенко О.М. - Концептуалізація (AAA), методологія (BBBB); формальний аналіз (CCC).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 2/21 від 08.11.2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду

Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла до редакції 17.08. 2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 616.988 – 08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889124>

В. М. Лісовий, М. Л. Панасовський, Ю. Р. Семчишин

ВПЛИВ SARS-CoV-2 НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ

Харківський національний медичний університет

Authors' Information

Лісовий В.М. Lisovyi V.M. <https://orcid.org/0000-0001-8149-1232>

Панасовський М.Л., Panasovskyi M. <https://orcid.org/0000-0001-7152-0204>

Семчишин Ю. Р., Semchyshyn Yurii <https://orcid.org/0009-0002-5054-4682>

Summary. Lisovyi V., Panasovskyi M., Semchyshyn Y. **IMPACT OF SARS-COV-2 ON MEN'S FERTILITY.** - *Kharkiv National Medical University; e-mail: tatyana.torak@gmail.com*

This review highlights available information from literary sources on the impact of SARS-CoV-2 infection or COVID-19 on fertility, reproduction, and also identifies gaps and offers suggestions for future research. The knowledge presented should help to provide evidence-based advice for practitioners and experts. Given the latest updates on scientific publications about the impact of SARS-CoV-2 infection on human reproduction, the authors aimed to summarize the new available existing data related to the effects of COVID-19 on the human reproductive tract and aspects related to the disease and vaccination outcomes. Most recent studies did not detect SARS-CoV-2

presence in semen, follicular fluid, etc. Despite the absence of the virus in semen, impairment of seminal parameters is seen in men recovering from the disease, which could impair male fertility temporarily. There is some evidence of SARS-CoV-2 RNA in the ejaculate of COVID-19 patients with severe disease, but not in those with mild/moderate disease. SARS-CoV-2 infection can impair spermatogenesis, but this seems to resolve after one spermatogenic cycle. Testosterone levels seem to be lower during and after COVID-19, but long-term data are lacking; disease severity may be associated with testosterone levels. COVID-19 cannot be considered a sexually transmitted disease.

Key words: SARS-CoV-2 infection, man's fertility, man's reproductive system

Реферат. Лісовий В. М., Панасовський М. Л., Семчишин Ю. Р. **ВПЛИВ SARS-CoV-2 НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ.** У цьому огляді висвітлюється наявна інформація з літературних джерел про вплив інфекції SARS-CoV-2 або COVID-19 на фертильність, репродукцію, а також виявляються недоліки та пропонуються пропозиції для майбутніх досліджень. Представлені знання мають допомогти надати рекомендації, що ґрунтуються на доказах, для практиків та експертів. Враховуючи останні оновлення наукових публікацій про вплив інфекції SARS-CoV-2 на репродукцію людини, автори мали на меті узагальнити нові наявні дані щодо впливу COVID-19 на репродуктивний тракт людини та аспекти, пов'язані із захворюванням. Останні дослідження не виявили присутності SARS-CoV-2 у зразках сперми, фолікулярної рідини та вагінального секрету. Незважаючи на відсутність вірусу в спермі, у чоловіків, які одужують від хвороби, спостерігається порушення параметрів semen, що може тимчасово погіршувати чоловічу фертильність. Існують певні докази наявності РНК SARS-CoV-2 в еякуляті пацієнтів з COVID-19 із важким захворюванням, але не у пацієнтів із легким/помірним захворюванням. Інфекція SARS-CoV-2 може порушити сперматогенез, але це зникає після одного сперматогенного циклу. Рівень тестостерону нижчий під час і після COVID-19, але довгострокових даних бракує; тяжкість захворювання може бути пов'язана з рівнем тестостерону. COVID-19 не можна вважати захворюванням, що передається статевим шляхом.

Ключові слова: Інфекція SARS-CoV-2, фертильність людини, репродуктивна система людини

Коронавірусна хвороба 2019 року (COVID-19), спричинена важким гострого респіраторного синдрому - коронавірусом 2 (SARS-CoV-2), та широко розглядається як драматична глобальна пандемія.

COVID-19 в першу чергу характеризується респіраторними проявами від болю в горлі, ринореї, кашлю та задишки до пневмонії та гострого респіраторного дистрес-синдрому з патогномонічними рентгенологічними ознаками. Іншими неспецифічними симптомами є лихоманка, міалгія, головний біль, лімфопенія, підвищення С-реактивного білка, гіпостенія та гіпогевзія, або порушення смаку. Проте, дані Tu Y-F. et al. (2020) свідчать про те, що інші органи можуть бути SARS-CoV-2 може інфікувати й інші органи. Дійсно, в незначній частині випадків повідомляється про діарею, нудоту та блювання, що свідчить про залучення шлунково-кишкової системи [1].

Wang S. et al. (2020) вважає, що крім того, протеїнурія та гостре ураження ниркових каналців у хворих на COVID-19 вказують на ураження нирок [2], а Nicin L. et al. (2020) визначили підвищений рівень тропоніну Т та N-кінцевого пронатрійуретичного пептиду типу В, що свідчить про можливе ураження серцево-судинної системи [3].

Наразі наукова спільнота зосереджена на вивченні характеристик вірусу SARS-CoV-2 та механізмів, що призводять до розвитку захворювання на COVID-19. Крім того, докладаються інтенсивні зусилля для пошуку можливих методів лікування та вакцин. Також на сьогоднішній день багатьма дослідниками вивчається можливий вплив інфекції SARS-CoV-2 та її наслідків на чоловічу та жіночу репродуктивну систему [4, 5], а також потенційні наслідки в контексті репродуктивної медицини.

У дослідженні Jing Y. et al (2020) було зазначено більше супутніх захворювань та вищі показники смертності у чоловіків, ніж у жінок [4]. Younis JS. et al. (2020) встановлено,

що тестостерон впливав на проникнення та праймінг SARS-CoV-2 у чоловіків, і корелював зі слабшою імунною відповіддю, вищим рівнем інфікування та більшою схильністю до тромбоемболії [5]. Мета-аналіз, виконаний Sharma G. et al. (2020), визначив, що діабет є одним із ключових факторів, пов'язаних із високим рівнем смертності серед чоловіків та жінок з діагнозом COVID-19 [6].

За думкою Ashour HM. et al. (2020) SARS-CoV-2 кодує чотири основні білки: білок-спайк (S), який опосередковує проникнення вірусу в клітини хазяїна, білок N, який регулює розвиток нуклеокасида, а також оболонковий (E) і мембранний (M) білки, які опосередковують вірусну збірку [7].

Потенційний вплив та молекулярні механізми SARS-CoV-2 на репродуктивну систему, особливо у пацієнтів чоловічої статі, описані в багатьох дослідженнях [8-13], хоча часто з суперечливими результатами. P.Dai P. et al. (2020) описує ендокринний статус, пов'язаний з інфекцією COVID-19 інфекцією, взаємозв'язок між SARS-CoV-2 та сперматогенезом, вплив вірусу на придатки ячочок та передміхурову залозу, та потенційний вплив вакцин проти COVID-19 на чоловічу фертильність чоловіків [14].

Hoffmann M. et al. (2002) у своєму дослідженні визначив, що щоб інфікувати або проникнути в клітину, білок SARS-CoV-2 S зв'язується з ангіотензин I-перетворюючим ферментом 2 (АПФ2), що експресується на поверхневому рецепторі клітини [15]. Al NA. et al. (2020) вважає, що трансмембранна протеаза хазяїна серин 2 (TMPRSS2) допомагає в цьому процесі шляхом подальшої активації та розщеплення S-протеїну [16]. Fu J. et al. (2020) та Shastri A. et al. (2020) у своїх дослідженнях визначили, що АПФ2 зустрічається в багатьох тканинах та органах, включаючи легені, печінку, нирки та яєчках [17, 18]. За даними баз даних GETx, FAMTOM5, та Human Protein Atlas, яєчка належать до тканин, що експресують найвищий рівень РНК АПФ2 [18].

Ma X. et al. (2021) було виявлено, що рівні як АПФ2, так і білка TMPRSS2 підвищені у яєчках [19]. Таким чином, Nguyen TT. et al. (2022) та Batiha O. et al. (2020) зробили висновок про те, що чоловіча репродуктивна система є високочутливою до SARS-CoV-2 [20, 21].

Секвенування одноклітинної РНК (scRNA-seq) показало, що АПФ2 збагачений у різних клітинах яєчка, включаючи клітини Сертолі, клітини Лейдіга, сперматогонії та соматичні клітини [22-24]. Williamson EJ. et al. (2020) та Re GW. et al. (2004) визначили, що тяжкість симптомів та смертність у чоловіків вищі, ніж у жінок [25, 26]. Hoffmann M. et al. (2020) обґрунтували, що транскрипція TMPRSS2 може стимулюватися елементом відповіді на андрогени [15] та у подальшому активувати його андрогеном [27].

Shastri et al. (2020) продемонстрували затримку кліренсу SARS-CoV-2 у чоловіків порівняно з жінками, що, ймовірно, пов'язано з вищим рівнем АПФ2 в яєчках, який створює вірусний резервуар та сприяє персистенції вірусу [18]. Дійсно, Duarte-Neto AN. et al. (2022) були виявлені антигени SARS-CoV-2 у фібробластах, сперматогоніях, клітинах Сертолі та клітинах Лейдіга, тоді як вірусні частинки знаходяться в цитоплазмі багатьох типів клітин, таких як клітини Сертолі, клітини Лейдіга, сперматозоїдах, клітинах ендотелію, фібробластах та епітеліальних клітинах в ретестікулярному яєчку [28]. Однак Rastrelli et al. (2021) дійшли висновку, що поганий прогноз і смертність пов'язані з нижчим рівнем загального тестостерону (Т), що базується на рівнях його вільної форми [29]. Мета-аналізи, які підготували Corona G. et al. (2022) показали, що COVID-19 негативно вплинув на вироблення тестостерону у короткостроковій перспективі, що було пов'язано з підвищеним ризиком смерті або госпіталізації у відділення інтенсивної терапії (ВІТ) [11]. Хоча суперечливий вплив андрогенів на прогресування COVID-19 потребує подальшого з'ясування, принаймні це доводить, що порушення регуляції тестостерону відбувається після інвазії SARSCoV-2.

Zhou YQ. et al. (2022) та Wang K. et al. (2020) зазначили, що окрім АПФ2, трансмембранний глікопротеїн CD147 опосередковує проникнення псевдовірусу SARS-CoV-2 в клітини хазяїна через регульований фактором АДФ-рибозилування 6 (Arf6) ендоцитоз [30, 31]. Попередні дослідження Chen H. et al. (2012) показали, що CD147 був експресується на різних етапах сперматогенезу, а нульові мутанти CD147 нульові мутанти призводили до безпліддя [32]. Крім того, за даними Chen H. et al. (2011) CD147 регулював

міграцію сперматогоній та сперматоцитів через сигнали металопротеїназ-2 (MMP-2) [33]. CD147 також пригнічував зовнішній апоптоз сперматоцитів через ядерний фактор κB (NF-κB) [34, 35]. Крім того, CD147 відіграє незамінну роль у рухливості сперматозоїдів та акросомних реакціях акросом, що дозволяє припустити, що CD147 виступає терапевтичною мішенню проти астенозооспермії [36]. Попередні дослідження Dai P. et al. (2023) показали, що SARS-CoV-2 може впливати на сперматогенез через регуляцію CD147 [14]. Однак, чи залучений CD147 до проникнення SARS-CoV-2 в яєчка, залишається незрозумілим.

Окрім АПФ2, TMPRSS2 та CD147, інші нещодавно ідентифіковані фактори, що беруть участь в інвазії SARS-CoV-2 в клітини, можуть сприяти порушенню сперматогенезу, діючи як рецептори (наприклад, рецепторна тирозинкіназа [AXL], крингл, що містить трансмембранний білок 1 [KREMEN1], а також аспарагіназа та ізоаспартилпептидаза 1 [ASGL1]), ко-рецептори (наприклад, N-ацетилнейрамінат-піруват-ліаза [NPL], C-типу лектинового домену сімейства 4 члена D [CLEC4D], нейропілін-1 [NRP1] та CD4) та кофакторів (ектонуклеотидпірофосфатаза/фосфодіестераза 1 [EN]), а також кофакторів (ектонуклеотидпірофосфатаза фосфодіестераза 1 [ENPP1], серинова протеаза 1 [PRSS1], TMPRSS6, катепсин F [CTSF] та парні основні фермент розщеплення парних основних амінокислот [FURIN]).

Nishimura H. et al. (2017) розділює сперматогенез на три послідовні фази. По-перше, сперматогонії диференціюються шляхом мітозу у В-тип, який виступає попередником тетраплоїдних первинних тетраплоїдних сперматоцитів. По-друге, диплоїдні вторинні сперматоцити утворюються з первинних сперматоцитів шляхом мейотичного I поділу, а гаплоїдні сперматиди утворюються під час мейозу II. По-третє, сперматозоїди проходять процес сперміогенезу – ядерного подовження і конденсації ядра та біогенезу акросоми з утворенням сперматозоїдів. Під час сперматогенезу різні типи статевих клітин прикріплюються до клітин Сертолі через спеціалізовані клітинні з'єднання, щоб забезпечити міграцію клітин від базальної мембрани до аблюмінального відділу. Крім того, гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ), утворений клітинними з'єднаннями між клітинами Сертолі, обмежує проникнення зрілих сперматозоїдів у кровоносну систему [37].

Дані Li D. et al. (2020) свідчать про те, що інфекція SARS-CoV-2 знижує експресію генів, пов'язаних зі сперматогенезом [38]. Вищі рівні експресії АПФ2 в яєчках безплідних чоловіків свідчать про те, що репродуктивні розлади, опосередковані COVID-19 ймовірно, залежать від активації АПФ2, або що чоловіки з репродуктивними порушеннями можуть бути більш сприйнятливими до вірусної інфекції [18, 22].

Дійсно, мРНК SARS-CoV-2 Machado V. et al. (2021) виявив у спермі [39], а Yang M. (2020) визначив, що COVID-19 асоціюється зі зменшенням кількості клітин Лейдига в яєчках [40]. Кілька досліджень показали вплив COVID-19 на якість сперми та сперматогенез під час інфекції та одужання. Наприклад, об'єм сперми та загальна кількість сперматозоїдів були нижчими у пацієнтів з COVID-19, ніж у контрольних осіб (неінфікованих чоловіків) [41-45]. Життєздатність, рухливість та прогресивна рухливість були знижені [42-45], а індекс фрагментації ДНК сперматозоїдів (ІФД) був позитивно корелював з COVID-19 [43, 45-47]. Погіршення функції сперматозоїдів та рівня Т-лімфоцитів також були пов'язані з порушенням регуляції рівнів ФСГ та ЛГ у сироватці крові [42, 45, 48, 49]. Тим не менш, у ряді досліджень повідомлялося про відсутність ураження яєчок або придатків яєчок, але аномалії спермограми. Scropo et al. (2022) показали, що рівні Т, гонадотропінів та запальних факторів не були порушені у молодих чоловіків з легким або помірним ступенем інфікування COVID-19, незважаючи на аномальні показники сперми [50]. Guo L. et al. (2021) показали що сперма 23 чоловіків, інфікованих COVID-19, не виявила РНК SARS-CoV-2, а кількість сперматозоїдів та морфологія були в межах норми [51]. Holtmann N. et al. (2020) виявили, що легка форма інфекції COVID-19 не вплинула на функцію яєчок і придатків, але параметри сперми порушувалися при помірному перебігу інфекції [52].

Нові дані свідчать про те, що негативний вплив був спричинений на сперматогенез при інвазії SARS-CoV-2, хоча повідомлялося про нечисленні дослідження, які вказують на відсутність впливу на якість сперми, причиною чого здебільшого було те, що у чоловіків, інфікованих COVID-19, був безсимптомний або дуже легкий перебіг захворювання.

Halliwell B. et al. (1994) вважає, що окислювальний стрес (ОС), спричинений дисбалансом між виробленням та виведенням активних форм кисню (АФК) антиоксидантами - є важливою причиною чоловічого безпліддя і посилюється під час інфікування COVID-19 [53]. Дисфункції яєчок, спричинені ОС, включають погіршення якості сперми та ендокринної функції з окислювальним пошкодженням сперматозоїдів, що відповідає переважно зростанню ІФД [54].

Загальна антиоксидантна здатність негативно корелювала з COVID-19, а також з вищим рівнем ІФД [45]. Аналогічно, показники АФК та ІФД були помітно вищими через 14 днів після встановлення діагнозу COVID-19, порівняно з показниками через 120 днів [43].

Звіт Gharagozloo P. et al. (2022) про показав, що інвазія SARS-CoV-2 у статеві клітини чоловіків може відбуватися до появи симптомів і порушити сперматогенез, про що свідчать високі рівні окислювального пошкодження ДНК у сперматозоїдах [47].

На додаток до ОС, запалення, пов'язане з ураженням яєчок, спричиненим COVID 19, може негативно впливати на сперматогенез.

Хоча біль у яєчках може бути незвичним проявом і може виникати при інфікуванні COVID-19, що вказує на зв'язок з орхітом [55-57]. Duarte-Neto AN. et al. (2022) спостерігали застійні явища в яєчках, потовщення тестикулярної базилими та інтерстиціальний набряк у чоловіків, інфікованих COVID-19, які можна порівняти з симптомами інтерстиціального орхіту [28]. Більше того, кількість клітин Сертолі та Лейдіга зменшилася [28, 58, 59], а кровоносні судини яєчок демонстрували сильну експресію молекули адгезії судинних клітин (VCAM) у інфікованих чоловіків.

Фібробласти, сперматогонії, клітини Сертолі та Лейдіга виявилися позитивними на антиген SARS-CoV-2 [28]. У чоловіків, інфікованих COVID 19, також спостерігалися вищі рівні прозапальних цитокінів, таких як фактор некрозу пухлин α (ФНП- α), ІФН- γ , ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-1 β та ІЛ-6, у плазмі сперми [60, 61].

У померлих людей Zafar MI. et al. (2020) та Shastri A. et al. (2020) спостерігали помітну втрату статевих клітин і підвищений рівень апоптичних клітин, CD3+ (зрілі Т-лімфоцити) (зрілих Т-лімфоцитів), CD68+ (макрофагальних лімфоцитів), CD20+ (імунних клітин, що походять з макрофагів), CD20 (імунні клітини, що походять від В-клітин) та IgG в крові. у яєчку/придатку яєчка [18, 60]. У сукупності ці спостереження свідчать про те, що інфекція SARS-CoV-2 порушує репродуктивне мікросередовище, викликаючи ОС та запалення, тим самим пригнічуючи сперматогенез.

Best JC. et al. (2021) зазначив, що чоловіки, хворі на COVID-19, здебільшого страждали від довготривалих наслідків, і їхні репродуктивні функції були порушені навіть після одужання. Загальна кількість сперматозоїдів через 37 днів після одужання все ще була нижчою, ніж у вікових вірусно-негативних чоловіків [62]. Аналогічно, Guo TH. et al. (2021) виявили, що кількість сперматозоїдів, концентрація та рухливість сперматозоїдів були нижчими у чоловіків, які одужали через 29 днів, ніж у контрольних суб'єктів, тоді як параметри сперми, включаючи морфологію сперматозоїдів, значно покращилися через 56 днів після одужання [63]. На протипагу цьому, в іншому дослідженні Ruan Y. et al. (2021) було виявлено, що концентрація і загальна рухливість сперматозоїдів через 80 днів після одужання залишалися низькими [64]. Ще одне дослідження Hu B. et al. (2022) показало що якість сперми повернулася до норми лише через півроку [65]. Мета-аналіз семи досліджень, який виконав Tiwari S. et al. (2021), що включали 934 суб'єктів (середній вік $37,34 \pm 10,5$ років) виявив погіршення якості сперми та підвищення рівня ЛГ і пролактину та пролактину під час одужання. Тому, чи погіршення якості сперми регулюється лише яєчками, залишається залишається незрозумілим [66]. Adamyan L. et al. (2021) досліджували транскрипційні зміни в спермі чоловіків, які одужали від COVID-19, і виявили, що гени в мітохондріях сперматозоїдів, які беруть участь у мітохондріальному окислювальному фосфорильованні та сигналізації толл-подібних рецепторів, були пригнічені. Фактично, всі гени, що кодують білки мітохондріального геному були різко пригнічені. Це потенційно може пояснити, як рухливість сперматозоїдів у чоловіків, які одужують після вірусної інфекції [67].

Більше того, Ghosh S. et al. (2022) досліджуючи протеоміку сперми показав, що рівні білків, пов'язаних з чоловічою фертильністю, в тому числі просапозин і семеногелін 1, були

помітно знижені після одужання. Сигнальні шляхи, пов'язані з репродуктивною функцією, такі як рухливість сперматозоїдів, регуляція адгезії, активність ендонуклеази активність ендонуклеази, розпізнавання ооцитів-сперматозоїдів та Т-реакція, були також пригнічені під час відновлення [68]. Gacci M. et al. (2021) показали, що IL-8 експресувався на патологічних рівнях у 75% чоловіків (33 особи) під час одужання [69]. Morselli S. et al. (2022) виявив негативні кореляції між кількістю сперматозоїдів та рівнями IL-1 β і TNF α у спермі після одужання [70]. Загалом, сучасні дані свідчать про необхідність проведення ретельного подальшого спостереження, фокусуючись на фертильному статусі пацієнтів у період одужання. Крім того, деякі чоловіки, які одужали після COVID-19 показали краще відновлення сперматогенетичної здатності, ніж інші. Gharagozloo et al. виявили, що чоловіки з помірним перебігом COVID-19 у яких була азооспермія, могли швидко відновитися в міру згасання інфекції [47].

Paoli et al. продемонстрували, що функція яєчок не була пошкоджена безпосередньо, а непряме пошкодження є транзиторним під час відновлення [10]. Bao J. et al. (2022) визначив, що гормональні розлади та аномалії сперми поступово зникали в міру одужання від COVID-19 [71].

Термін «хвороба COVID-19» використовується для опису тривалої симптоматичної інфекції або збереження симптомів після одужання [72]. Дослідження Yoo SM. et al. (2022) показали, що «зтяжна хвороба COVID-19» зустрічається приблизно у 30% осіб, інфікованих COVID-19 [73]. Davis et al. (2021) охарактеризували COVID-19 за допомогою міжнародного онлайн-опитування, яке проводилося протягом 7 місяців. Найпоширенішими симптомами після 6 місяців були когнітивні порушення, втома та нездужання після фізичних навантажень. Середня поширеність симптомів, пов'язаних з ендокринною, репродуктивною та сечостатевою системи становила 62,25% [74]. За даними найбільшого когортного дослідження, проведеного Al-Aly Z. et al. (2022), вакцинація лише на 15% знизила довгостроковий ризик розвитку COVID-19 [75].

Висока поширеність довготривалих симптомів COVID, пов'язаних з чоловічою репродуктивною системою, а також обмежений захист, який забезпечує вакцинація, підкреслюють необхідність подальших досліджень щодо впливу різних варіантів SARS-CoV-2 на репродуктивну функцію чоловіків. Крім того, необхідно розробити більш ефективні вакцини проти різних варіантів SARS-CoV-2, щоб знизити рівень захворюваності та зниження ризиків, пов'язаних з довготривалою коронавірусною хворобою. Майбутні дослідження мають бути спрямовані на ранню діагностику репродуктивних порушень, спричинених COVID-19, щоб сприяти оптимізації результатів лікування.

Література/References:

1. Tu Y-F, Chien C-S, Yarmishyn AA, Lin Y-Y, Luo Y-H, Lin Y-T, et al. A review of SARS-CoV-2 and the ongoing clinical trials. *Int J Mol Sci.* 2020;21:2657.
2. Wang S, Zhou X, Zhang T, Wang Z. The need for urogenital tract monitoring in COVID-19. *Nat Rev Urol.* 2020;17:314–5.
3. Nicin L, Abplanalp WT, Mellentin H, Kattih B, Tombor L, John D, et al. Cell type-specific expression of the putative SARS-CoV-2 receptor ACE2 in human hearts. *Eur Heart J.* 2020;41:1804–6.
4. Jing Y, Run-Qian L, Hao-Ran W, Hao-Ran C, Ya-Bin L, Yang G, et al. Potential influence of COVID-19/ACE2 on the female reproductive system. *Mol Hum Reprod.* 2020;26:367–73.
5. Younis JS, Abassi Z, Skorecki K. Is there an impact of the COVID-19 pandemic on male fertility? The ACE2 connection. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2020;318:E878–80.
6. Sharma G, Volgman AS, Michos ED (2020) Sex differences in mortality from COVID-19 pandemic: are men vulnerable and women protected? *JACC Case Rep* 2(9):1407–1410
7. Ashour HM, Elkhatib WF, Rahman MM, Elshabrawy HA (2020) Insights into the recent 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) in light of past human coronavirus outbreaks. *Pathogens* 9(3):186
8. Li H, Xiao X, Zhang J, Zafar MI, Wu C, Long Y, Lu W, Pan F, Meng T, Zhao K et al (2020) Impaired spermatogenesis in COVID-19 patients. *E Clin Med* 28:100604

9. Gupta P, Choudhary A, Gopal G, Kumar R, Kumar A, Tiwari P, Malhotra N. Detection of SARS-CoV2 virus using the real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction in semen and seminal plasma from men with active COVID-19 infection—A pilot study. *2021;37(4)* 331.
10. Paoli D, Pallotti F, Anzuini A, Bianchini S, Caponecchia L, Carraro A, Ciardi MR, Faja F, Fiori C, Gianfrilli D et al (2023) Male reproductive health after 3 months from SARS-CoV-2 infection: a multicentric study. *J Endocrinol Invest* 46:89–101
11. Corona G, Vena W, Pizzocaro A, Pallotti F, Paoli D, Rastrelli G, Baldi E, Cilloni N, Gacci M, Semeraro F et al (2022) Andrological effects of SARS-Cov-2 infection: a systematic review and meta-analysis. *J Endocrinol Invest* 45(12):2207–2219
12. Nassau DE, Best JC, Kresch E, Gonzalez DC, Khodamoradi K, Ramasamy R (2022) Impact of the SARS-CoV-2 virus on male reproductive health. *BJU Int* 129(2):143–150
13. Patel DP, Punjani N, Guo J, Alukal JP, Li PS, Hotaling JM (2021) The impact of SARS-CoV-2 and COVID-19 on male reproduction and men’s health. *Fertil Steril* 115(4):813–823
14. Dai P, Qiao F, Chen Y, Chan DYL, Yim HCH, Fok KL, Chen H. SARS-CoV-2 and male infertility: from short- to long-term impacts. *J Endocrinol Invest*. 2023 Aug;46(8):1491-1507. doi: 10.1007/s40618-023-02055-x
15. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Kruger N, Herrler T, Erichsen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu NH, Nitsche A, Muller MA, Drosten C, Pohlmann S (2020) SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. *Cell* 181(2):271–280.e8
16. Al NA (2020) Histopathologic and autopsy findings in patients diagnosed with coronavirus disease 2019 (COVID-19): what we know so far based on correlation with clinical, morphologic and pathobiological aspects. *Adv Anat Pathol* 27(6):363–370
17. Fu J, Zhou B, Zhang L, Balaji KS, Wei C, Liu X, Chen H, Peng J, Fu J (2020) Expressions and significances of the angiotensinconverting enzyme 2 gene, the receptor of SARS-CoV-2 for COVID-19. *Mol Biol Rep* 47(6):4383–4392
18. Shastri A, Wheat J, Agrawal S, Chaterjee N, Shastri J (2020) Delayed clearance of SARS-CoV2 in male compared to female patients: High ACE2 expression in testes suggests possible existence of gender-specific viral reservoirs. *MedRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2020.04.16.20060566>
19. Ma X, Guan C, Chen R, Wang Y, Feng S, Wang R, Qu G, Zhao S, Wang F, Wang X et al (2021) Pathological and molecular examinations of postmortem testis biopsies reveal SARSCoV- 2 infection in the testis and spermatogenesis damage in COVID-19 patients. *Cell Mol Immunol* 18(2):487–489
20. Nguyen TT, Hulme J, Tran HD, Vo TK, Vo GV (2022) The potential impact of COVID-19 on male reproductive health. *J Endocrinol Invest* 45:1483–1495
21. Batiha O, Al-Deeb T, Al-Zoubi E, Alsharu E (2020) Impact of COVID-19 and other viruses on reproductive health. *Andrologia* 52(9):e13791.
22. Wang Z, Xu X (2020) scRNA-seq profiling of human testes reveals the presence of the ACE2 receptor, a target for SARSCoV- 2 infection in spermatogonia, leydig and sertoli cells. *Cells* 9(4):920.
23. Shen Q, Xiao X, Aierken A, Yue W, Wu X, Liao M, Hua J (2020) The ACE2 expression in Sertoli cells and germ cells may cause male reproductive disorder after SARS-CoV-2 infection. *J Cell Mol Med* 24(16):9472–9477
24. Qi J, Zhou Y, Hua J, Zhang L, Bian J, Liu B, Zhao Z, Jin S (2021) The scRNA-seq expression profiling of the receptor ACE2 and the cellular protease TMPRSS2 reveals human organs susceptible to SARS-CoV-2 infection. *Int J Environ Res Public Health* 18(1):284
25. Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, Bacon S, Bates C, Morton CE, Curtis HJ, Mehrkar A, Evans D, Inglesby P et al (2020) Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. *Nature* 584(7821):430–436
26. Re GW (2004) Do men have a higher case fatality rate of severe acute respiratory syndrome than women do? *Am J Epidemiol* 160(9):925–926
27. Lukassen S, Chua RL, Trefzer T, Kahn NC, Schneider MA, Muley T, Winter H, Meister M, Veith C, Boots AW et al. (2020) SARS-CoV-2 receptor ACE2 and TMPRSS2 are

- primarily expressed in bronchial transient secretory cells. *EMBO J* 39(10):e105114
28. Duarte-Neto AN, Teixeira TA, Caldini EG, Kanamura CT, Gomes-Gouvea MS, Dos Santos ABG, Monteiro RAA, Pinho JRR, Mauad T, da Silva LFF et al (2022) Testicular pathology in fatal COVID-19: a descriptive autopsy study. *Andrology* 10(1):13–23
 29. Rastrelli G, Di Stasi V, Inglese F, Beccaria M, Garuti M, Di Costanzo D, Spreafico F, Greco GF, Cervi G, Pecoriello A. et al (2021) Low testosterone levels predict clinical adverse outcomes in SARS-CoV-2 pneumonia patients. *Andrology* 9(1):88–98
 30. Zhou YQ, Wang K, Wang XY, Cui HY, Zhao Y, Zhu P, Chen ZN (2022) SARS-CoV-2 pseudovirus enters the host cells through spike protein-CD147 in an Arf6-dependent manner. *Emerg Microbes Infect* 11(1):1135–1144
 31. Wang K, Chen W, Zhang Z, Deng Y, Lian JQ, Du P, Wei D, Zhang Y, Sun XX, Gong L (2020) CD147-spike protein is a novel route for SARS-CoV-2 infection to host cells. *Signal Transduct Target Ther* 5(1):10.
 32. Chen H, Lam Fok K, Jiang X, Chan HC (2012) New insights into germ cell migration and survival/apoptosis in spermatogenesis: lessons from CD147. *Spermatogenesis* 2(4):264–272
 33. Chen H, Fok KL, Yu S, Jiang J, Chen Z, Gui Y, Cai Z, Chan HC (2011) CD147 is required for matrix metalloproteinases-2 production and germ cell migration during spermatogenesis. *Mol Hum Reprod* 17(7):405–414
 34. Chen H, Fok KL, Jiang X, Jiang J, Chen Z, Gui Y, Chan HC, Cai Z (2012) CD147 regulates apoptosis in mouse spermatocytes but not spermatogonia. *Hum Reprod* 27(6):1568–1576
 35. Wang C, Fok KL, Cai Z, Chen H, Chan HC (2017) CD147 regulates extrinsic apoptosis in spermatocytes by modulating NFκB signaling pathways. *Oncotarget* 8(2):3132
 36. Chen H, Shi X, Li X, Diao R, Ma Q, Jin J, Qiu Z, Li C, Yu MK, Wang C et al (2021) CD147 deficiency is associated with impaired sperm motility/acrosome reaction and offers a therapeutic target for asthenozoospermia. *Mol Ther Nucleic Acids* 26:1374–1386
 37. Nishimura H, L'Hernault SW (2017) Spermatogenesis. *Curr Biol* 27(18):R988–R994
 38. Li D, Jin M, Bao P, Zhao W, Zhang S (2020) Clinical characteristics and results of semen tests among men with coronavirus disease 2019. *JAMA Netw Open* 3(5):e208292
 39. Machado B, Barcelos Barra G, Scherzer N, Massey J, Santos Luz H, Henrique Jacomo R, Santa Rita TH, Davis R (2021) Presence of SARS-CoV-2 RNA in semen-cohort study in the United States COVID-19 positive patients. *Infect Dis Rep* 13(1):96–101
 40. Yang M, Chen S, Huang B, Zhong JM, Su H, Chen YJ, Cao Q, Ma L, He J, Li XF et al (2020) Pathological findings in the testes of COVID-19 patients: clinical implications. *Eur Urol Focus* 6(5):1124–1129
 41. Muttar AAJ. 2022. Assessment of the sexual level of patients with COVID-19 thorough evaluation and analysis of sperm and reproductive hormones. *NVEO*. 1008–1015.
 42. Koc E, Keseroglu BB (2021) Does COVID-19 worsen the semen parameters? early results of a tertiary healthcare center. *Urol Int* 105(9–10):743–748
 43. Falahieh FM, Zarabadipour M, Mirani M, Abdiyan M, Dinparvar M, Alizadeh H, Paktinat S, Hosseinirad H (2021) Effects of moderate COVID-19 infection on semen oxidative status and parameters 14 and 120 days after diagnosis. *Reprod Fertil Dev* 33(12):683–690
 44. Erbay G, Sanli A, Turel H, Yavuz U, Erdogan A, Karabakan M, Yaris M, Gultekin MH (2021) Short-term effects of COVID-19 on semen parameters: a multicenter study of 69 cases. *Andrology* 9(4):1060–1065
 45. Piroozmanesh H, Cheraghi E, Naserpoor L, Aghashahi M, Jannatifar R (2021) The effect of COVID-19 infection on sperm quality and male fertility. *Jentashapir J Cell Molec Biol* 12(2):e115390
 46. Abdelhamid MHM, Fella AA, Elmarghani AJRS (2023) An assessment of men semen alterations in SARS-CoV-2: is fever the principal concern? *30*:72–80
 47. Gharagozloo P, Cartagena S, Moazamian A, Drevet JR, Somkuti S, Aitken RJ (2022) Rapid impact of COVID-19 infection on semen quality: a case report. *Transl Androl Urol* 11(1):110–115

48. Temiz MZ, Dincer MM, Hacibey I, Yazar RO, Celik C, Kucuk SH, Alkurt G, Doganay L, Yuruk E, Muslumanoglu AY (2021) Investigation of SARS-CoV-2 in semen samples and the effects of COVID-19 on male sexual health by using semen analysis and serum male hormone profile: a cross-sectional, pilot study. *Andrologia* 53(2):e13912
49. Ma L, Xie W, Li D, Shi L, Ye G, Mao Y, Xiong Y, Sun H, Zheng F, Chen Z et al (2021) Evaluation of sex-related hormones and semen characteristics in reproductive-aged male COVID-19 patients. *J Med Virol* 93(1):456–462
50. Scropo FI, Costantini E, Zucchi A, Illiano E, Trama F, Brancorsini S, Crocetto F, Gismondo MR, Deho F, Mercuriali A et al (2022) COVID-19 disease in clinical setting: impact on gonadal function, transmission risk, and sperm quality in young males. *J Basic Clin Physiol Pharmacol* 33(1):97–102
51. Guo L, Zhao S, Li W, Wang Y, Li L, Jiang S, Ren W, Yuan Q, Zhang F, Kong F et al (2021) Absence of SARS-CoV-2 in semen of a COVID-19 patient cohort. *Andrology* 9(1):42–47
52. Holtmann N, Edimiris P, Andree M, Doehmen C, Baston-Buest D, Adams O, Kruessel JS, Bielfeld AP (2020) Assessment of SARS-CoV-2 in human semen—a cohort study. *Fertil Steril* 114(2):233–238
53. Halliwell B, Cross CE (1994) Oxygen-derived species: their relation to human disease and environmental stress. *Environ Health Perspect* 102(Suppl 10):5–12
54. Dutta S, Majzoub A, Agarwal A (2019) Oxidative stress and sperm function: a systematic review on evaluation and management. *Arab J Urol* 17(2):87–97
55. La Marca A, Busani S, Donno V, Guaraldi G, Ligabue G, Girardis M (2020) Testicular pain as an unusual presentation of COVID-19: a brief review of SARS-CoV-2 and the testis. *Reprod Biomed Online* 41(5):903–906
56. Ediz C, Tavukcu HH, Akan S, Kizilkan YE, Alcin A, Oz K, Yilmaz O (2021) Is there any association of COVID-19 with testicular pain and epididymo-orchitis? *Int J Clin Pract* 75(3):e13753
57. Bridwell RE, Merrill DR, Griffith SA, Wray J, Oliver JJ (2021) A coronavirus disease 2019 (COVID-19) patient with bilateral orchitis. *Am J Emerg Med* 42:260–e263
58. Cai Y, Wu X, Zhang Y, Xia J, Zhan Q (2020) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) contamination in air and environment in temporary COVID-19 ICU Wards. *ResearchSquare*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-21384/v1>
59. Nie X, Qian L, Sun R, Huang B, Dong X, Xiao Q, Zhang Q, Lu T, Yue L, Chen S et al (2021) Multi-organ proteomic landscape of COVID-19 autopsies. *Cell* 184(3):775–791
60. Zafar MI, Li H (2020) COVID-19 and impairment of spermatogenesis: implications drawn from pathological alterations in testicles and seminal parameters. *EClinicalMedicine* 29:100671
61. Kunnumakkara AB, Rana V, Parama D, Banik K, Girisa S, Henamayee S, Thakur KK, Dutta U, Garodia P, Gupta SC et al (2021) COVID-19, cytokines, inflammation, and spices: how are they related? *Life Sci* 284:119201
62. Best JC, Kuchakulla M, Khodamoradi K, Lima TFN, Frech FS, Achua J, Rosete O, Mora B, Arora H, Ibrahim E et al (2021) Evaluation of SARS-CoV-2 in human semen and effect on total sperm number: a prospective observational study. *World J Mens Health* 39(3):489–495
63. Guo TH, Sang MY, Bai S, Ma H, Wan YY, Jiang XH, Zhang YW, Xu B, Chen H, Zheng XY et al (2021) Semen parameters in men recovered from COVID-19. *Asian J Androl* 23(5):479–483
64. Ruan Y, Hu B, Liu Z, Liu K, Jiang H, Li H, Li R, Luan Y, Liu X, Yu G et al (2021) No detection of SARS-CoV-2 from urine, expressed prostatic secretions, and semen in 74 recovered COVID-19 male patients: a perspective and urogenital evaluation. *Andrology* 9(1):99–106
65. Hu B, Liu K, Ruan Y, Wei X, Wu Y, Feng H, Deng Z, Liu J, Wang T (2022) Evaluation of mid- and long-term impact of COVID-19 on male fertility through evaluating semen parameters. *Transl Androl Urol* 11(2):159–167
66. Tiwari S, Kc N, Thapa S, Ghimire A, Bijukchhe S, Sah GS, Isnuwardana R

(2021) Semen parameters in men recovered from COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Middle East Fertil Soc J 26(1):44

67. Adamyan L, Elagin V, Vechorko V, Stepanian A, Dashko A, Doroshenko D, Aznaurova Y, Sorokin M, Suntsova M, Drobyshev A et al (2021) COVID-19-associated inhibition of energy accumulation pathways in human semen samples. F S Sci 2(4):355–364

68. Ghosh S, Parikh S, Nissa MU, Acharjee A, Singh A, Patwa D, Makwana P, Athalye A, Barpanda A, Laloraya M et al (2022) Semen proteomics of COVID-19 convalescent men reveals disruption of key biological pathways relevant to male reproductive function. ACS Omega 7(10):8601–8612

69. Gacci M, Coppi M, Baldi E, Sebastianelli A, Zaccaro C, Morselli S, Pecoraro A, Manera A, Nicoletti R, Liaci A et al (2021) Semen impairment and occurrence of SARS-CoV-2 virus in semen after recovery from COVID-19. Hum Reprod 36(6):1520–1529

70. Morselli S, Sebastianelli A, Liaci A, Zaccaro C, Pecoraro A, Nicoletti R, Manera A, Bisegna C, Campi R, Pollini S et al (2022) Male reproductive system inflammation after healing from coronavirus disease 2019. Andrology 10(6):1030–1037

71. Bao J, Guo Z, He J, Leng T, Wei Z, Wang C, Chen F (2022) Semen parameters and sex hormones as affected by SARS-CoV-2 infection: a systematic review. Prog Urol 32(16):1431–1439

72. Mahase E (2020) COVID-19: what do we know about “long COVID”? BMJ 370:2815

73. Yoo SM, Liu TC, Motwani Y, Sim MS, Viswanathan N, Samras N, Hsu F (2022) Wenger NS factors associated with Post-acute sequelae of SARS-CoV-2 (PASC) after diagnosis of symptomatic COVID-19 in the inpatient and outpatient setting in a diverse cohort. J Gen Intern Med 37(8):1988–1995

74. Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, Wei H, Low RJ, Re'em Y, Redfield S, Austin JP, Akrami A (2021) Characterizing long COVID in an international cohort 7 months of symptoms and their impact. Clin Med 38:101019

75. Al-Aly Z, Bowe B, Xie Y (2022) Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection. Nat Med 28:1461–1467

Внесок авторів/ authors' contribution:

Усі автори зазначають про рівномірний вклад в концепцію написання та затвердження статті. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла до редакції 27.07. 2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.